

Análisis de Series Temporales de Medidas Simultáneas de Radiación Neta y Flujo de Calor en el Suelo

A. BODAS, E. LÓPEZ-BAEZA y J. DE LA RUBIA
Dpto. de Termodinámica. Facultad de Física

A. CASELLES, J.C. MICÓ y L. FERRER
Dpto. de Matemática Aplicada. Facultad de Matemáticas

Universidad de Valencia.

C/ Dr Moliner, 50. Burjassot. 46100 Valencia (España)

En este trabajo se ha llevado a cabo un análisis de series temporales de radiación neta y flujo de calor en el suelo, con el fin de profundizar en las relaciones entre ambas magnitudes. Las medidas fueron obtenidas en cuatro tipos de superficies diferentes, y proceden de la base de datos del proyecto EFEDA. De este análisis, hemos sido capaces de obtener la dimensión de correlación, los exponentes de Lyapunov, y una proyección del atractor en un espacio tridimensional. Esta es una visión complementaria del estudio de los flujos en superficie que promete unos buenos resultados en un futuro próximo.

1.- OBJETIVOS

El objetivo principal de la investigación llevada a cabo por este subproyecto era la contribución a la climatología desde satélites mediante la Teoría del Caos. Esta investigación se ha planificado en dos etapas:

- Análisis de series temporales.
- Estudio de modelos matemáticos.

La primera de estas etapas y que nos ocupa en este trabajo, es básica, ya que nos indica las características principales de nuestro sistema, si es o no caótico, dimensión del atractor extraño en caso de existir, así como indicaciones acerca del número de variables más adecuado para la construcción de un modelo matemático que describa nuestro sistema.

La segunda etapa es una profundización más exhaustiva, ya que el punto de partida es un sistema de ecuaciones diferenciales que relacionen las variables que describen el sistema.

2.- INTRODUCCIÓN

Este trabajo se centra en el estudio del balance global de energía de La Tierra y la atmósfera, que determina la temperatura media global y la temperatura efectiva de radiación del planeta, es decir, la temperatura que un observador desde el espacio le atribuiría considerando La Tierra como un cuerpo negro o radiador ideal.

En promedio, la superficie terrestre cede a la atmósfera una cantidad de energía igual a la que absorbe, siendo el valor de la temperatura media global en superficie de 13 °C, necesario para mantener La Tierra y la atmósfera en equilibrio térmico. Así mismo el sistema Tierra-atmósfera emite al espacio una cantidad de energía radiante

igual a la cantidad de energía absorbida por la atmósfera y la superficie terrestre, siendo en este caso de -18 °C el valor de la temperatura efectiva, necesario para establecer el equilibrio con el espacio.

El establecimiento de este equilibrio térmico es un proceso muy complejo en el que intervienen fenómenos físicos de muy diversa índole, tales como procesos de cambio de fase, absorción y dispersión de la luz por parte de moléculas y partículas en suspensión, intercambio de energía mediante fenómenos de convección, radiación y conducción, etc.

La fuente de energía que abastece el sistema es la radiación que proviene de El Sol, siendo la atmósfera el fluido que mantiene en funcionamiento la máquina térmica terrestre. La mayor parte de la energía radiante que llega procedente de El Sol se convierte en energía térmica atmosférica antes de ser devuelta al espacio en forma de radiación infrarroja. Los vientos la redistribuyen y, al hacerlo la disipan en mayor proporción que la acción conjunta de las corrientes oceánicas, las mareas, la deriva continental y la convección del manto terrestre. Las fluctuaciones del sistema atmosférico a corto plazo (el tiempo) y las del tiempo promedio en plazos más largos (el clima) desempeñan un papel importante en la historia terrestre.

Intentemos entender cómo se obtiene este balance energético. La conservación de la energía en la interfase tanto instantánea como promediada en tiempo, requiere que la radiación neta o radiación disponible (R_{N0}) se emplee bien en cambios de fase (evapotranspiración), bien en movimientos convectivos (calor sensible) o bien se introduzca en el interior como flujo de calor en el suelo. La ecuación que describe este balance es la siguiente:

$$R_{N0} = G_0 + H_0 + E_0,$$

donde G_0 , H_0 y E_0 son el flujo de calor en el suelo, el flujo de calor sensible y la evapotranspiración respectivamente.

Figura 1. Balance global de energía en el sistema Tierra-atmósfera.

Debido a que el desarrollo del presente trabajo se ha hecho con series temporales de Radiación Neta y Flujo de Calor en el suelo, intentemos explicar con algo más de detalle los procesos físicos que intervienen en la generación de ambos flujos. El Flujo de Calor depende de varios factores, como la radiación solar y el tipo de suelo, así como de la cantidad de agua que éste contenga. Este flujo puede ser descrito por una ley de difusión, que en el caso de considerar la capa del suelo de interés como homogénea es la Ley de Fourier,

$$G_0 = -\lambda \partial T / \partial z,$$

donde λ es la conductividad térmica del suelo y T la temperatura, siendo z la profundidad.

Esta ecuación describe la conducción del calor en un sólido homogéneo semiinfinito. El Flujo de Calor depende por tanto del gradiente de la temperatura y de las características del suelo, y es precisamente a través de la temperatura como se relaciona con las demás magnitudes que intervienen en el balance.

El término correspondiente a la Radiación Neta es ciertamente más complejo de describir, ya que es la suma de los balances de la radiación de onda corta (espectro visible) y la de onda larga (espectro infrarrojo).

En estos balances intervienen numerosos procesos físicos de absorción, emisión y dispersión de radiación por parte de la superficie terrestre y de los componentes de la atmósfera. Una descripción de estos procesos se muestra en la Figura 1.

3.- DESARROLLO DEL TRABAJO

De los objetivos planteados inicialmente, durante el período de duración del proyecto nos hemos centrado en el primero de ellos, es decir, en el análisis de series temporales.

Las series de datos analizadas corresponden a medidas de radiación neta (R_{N0}) y flujo de calor en el suelo (G_0) durante el proyecto EFEDA. Estas medidas corresponden a cuatro tipos de superficies diferentes, como son el suelo desnudo, viñedos, plantaciones de girasol y de veza, realizadas durante el mes de junio de 1991. En las Figuras 2 a 5 se muestran estas series temporales para las cuatro superficies. Por claridad en las gráficas sólo se representa un día, pero los datos usados para realizar los cálculos han sido mucho más numerosos, habiéndose usado 528 puntos para el suelo desnudo, 1440 en las viñas, 960 en el caso del girasol y 4320 en el de la veza.

Figura 2. Flujo de Calor y Radiación Neta en suelo desnudo.

Figura 3. Flujo de Calor y Radiación Neta en girasol.

Figura 4. Flujo de Calor y Radiación Neta en viñas.

Figura 5. Flujo de Calor y Radiación Neta en veza.

Un primer paso para conocer características de nuestras series temporales es obtener sus distribuciones de probabilidad. En el caso de obtener distribuciones normales o gaussianas, nos indicaría un comportamiento aleatorio, el cual no es esperable, y así se confirma en las Figuras 6 y 7. En estas gráficas se representa la distribución de probabilidad de ambas series para el caso del suelo desnudo, habiéndose normalizado la frecuencia de repetición por el número total de puntos con el fin de tener un significado probabilístico.

Efectivamente las distribuciones no son gaussianas, y aparecen unos intervalos dominantes, más probables, que son los correspondientes a los valores nocturnos, donde las curvas son mucho más estables y la variación tanto de la Radiación Neta como del Flujo de Calor es menor.

Una vez hemos puesto de manifiesto que no nos encontramos ante un comportamiento aleatorio, el siguiente paso para conocer características de nuestro sistema a partir de estas series es el cálculo de los exponentes de Lyapunov, los cuales nos informan del carácter caótico de nuestro sistema. Estos exponentes establecen la rapidez con que el

sistema diverge al evolucionar desde unas condiciones iniciales infinitamente próximas. Si alguno de estos exponentes es positivo significa la existencia de extrema sensibilidad a las condiciones iniciales, característica intrínseca a los sistemas caóticos, junto con la no linealidad. El parámetro del que dependen los cálculos de estos exponentes es la dimensión de confinamiento, o mínima dimensión del espacio de fases en la que el atractor de nuestro sistema puede estar inmerso. En las Figuras 8 y 9 se representa el exponente más alto para cada tipo de superficie en función de la dimensión de confinamiento.

Figura 6. Distribución de probabilidad en suelo desnudo para la Radiación Neta.

Figura 7. Distribución de probabilidad en suelo desnudo para el Flujo de Calor.

Como se aprecia se obtienen exponentes positivos en las cuatro superficies, lo cual indica un comportamiento caótico. Para calcular el valor adecuado de D hicimos uso del método de la dimensión de correlación, el cual nos da una cota superior al valor real de la dimensión fractal del atractor. Estos cálculos arrojan una dimensión de confinamiento de valor 2-3, para todas las superficies estudiadas, tal y como muestran las Figuras 10 y 11.

Figura 8. Exponentes de Lyapunov de la Radiación Neta para las cuatro superficies en función de la dimensión de confinamiento.

Figura 9. Exponentes de Lyapunov del Flujo de Calor para las cuatro superficies en función de la dimensión de confinamiento.

Como vemos en estas gráficas, el valor de la dimensión de correlación satura a partir de $D = 3$ en un valor menor que 3, pero esto, ¿qué significa?. La obtención de este valor es de gran importancia a la hora de plantearse la construcción de un modelo climático, ya que nos está indicando la existencia de un atractor climático de baja dimensión (< 3), y por lo tanto la dinámica de nuestro sistema cuando evoluciona en el volumen del espacio de fases correspondiente al atractor puede ser descrita por 3 variables. Por lo tanto, esto nos sugiere que modelos que relacionen tres variables pueden proporcionar una descripción de las principales características del sistema.

Todos estos cálculos se han realizado para series correspondientes a dos magnitudes físicas diferentes, como son la Radiación Neta y el Flujo de Calor en el suelo, obteniéndose resultados coherentes, lo que confiere una mayor robustez a los resultados obtenidos, que bien podrían haber sido inferidos del análisis de una única serie de datos.

Figura 10. Dimensión de correlación de la Radiación Neta para las cuatro superficies en función de la dimensión de confinamiento.

Figura 11. Dimensión de Correlación del Flujo de Calor para las cuatro superficies en función de la dimensión de confinamiento.

Podemos plantearnos la construcción del atractor climático, para lo cual hemos de obtener tres variables independientes. No es necesaria ninguna información adicional a nuestra serie de datos, ya que debido a la no linealidad del sistema, tal y como sugiere Ruelle es suficiente trabajar con la serie original $X_0(i)$, $i=0, \dots, n-1$, y un conjunto de variables obtenidas a partir de ella mediante un desfase τ . Mediante este procedimiento hemos construido el espacio de fases a partir de la serie con menor número de datos, que es la correspondiente al suelo desnudo con 528 datos, tanto para la Radiación Neta, como para el Flujo de Calor en el suelo. Este atractor se representa en las Figura 12.

Figura 12. Espacio de fases obtenido a partir de medidas sobre suelo desnudo a) Radiación Neta, y b) Flujo de Calor.

Como se aprecia en la Figura 12, la forma de los atractores obtenidos a partir de las series de Radiación Neta y de Flujo de Calor en el Suelo es similar, lo que viene a confirmar la coherencia de los resultados obtenidos anteriormente concernientes a los exponentes de Lyapounov y la dimensión de correlación.

4.- CONCLUSIONES

En este trabajo se han analizado series temporales con un número importante de datos, lo cual nos ha permitido mostrar que efectivamente el forzamiento radiativo terrestre responde a una dinámica caótica, y por ende el sistema climático, el cual depende de manera directa del mismo.

El hecho de existir esta dinámica caótica, es decir, de la existencia de al menos un exponente de

Lyapounov positivo, implica una gran sensibilidad a las condiciones iniciales, lo cual repercute directamente en la capacidad de predicción. Esta capacidad de predicción se ve mermada conforme disminuimos el error admisible en nuestra predicción, lo cual impone un horizonte de predictibilidad, tiempo a partir del cual no podemos conocer la situación del sistema aún en el caso de conocer las ecuaciones que describen la dinámica del mismo.

¿Quiere esto decir que no podemos decir nada acerca de nuestro sistema?. No es este el caso, ya que aunque se pierda la predictibilidad absoluta, el hecho de existir un atractor fractal nos hace recuperar parte de la misma. Efectivamente, para tiempos suficientemente largos, la separación entre las órbitas del espacio de fases no tenderá a infinito, sino que estará acotada en el hipervolumen del espacio de fases que ocupe el atractor. Esto hace que la dinámica de nuestro sistema para tiempos largos quede restringida a su evolución en el atractor. Es precisamente por esto por lo que es de gran interés el cálculo de la dimensión fractal, ya que con ésta podemos conocer la dimensión necesaria del espacio de fases para que nuestro atractor quede inmerso en él. Cualquier modelo que pretenda describir la dinámica del sistema deberá contener al menos este número de variables, para así poder explicar la evolución del mismo en las órbitas del atractor.

Esto enlaza directamente con la propuesta del segundo objetivo planteado en este proyecto, y es la creación de un modelo matemático sencillo que describa las principales características de la dinámica del balance radiativo. Con el trabajo realizado y los resultados obtenidos en este proyecto, estamos en disposición de abordar esta propuesta en futuros estudios.

5.- BIBLIOGRAFÍA

- Essex, C., Lookman, T. y Nerenberg, M.A.H., "The climate attractor over short timescales", *Nature* **326**, (1987), 64-66.
- Garrat, J.R., *The atmospheric boundary layer*, Cambridge University Press, Cambridge, 1992.
- Grassberger, P., "Do climatic attractor exist?", *Nature* **323**, (1986), 609-612.
- Ibáñez, J.J., Valero Garcés, B. L. y Machado, C., eds., *La evolución del paisaje mediterráneo en el espacio y en el tiempo. Implicaciones en la desertificación*, Geofoma Ediciones, Logroño.
- Nicolis, C. y Nicolis, G., "Is there a climatic attractor?", *Nature* **311**, (1984), 529-532.
- Ruelle, D. *Nonlinear Phenomena in Chemical Dynamics*, Springer, Berlín, 1991.
- Tsonis, A.A. y Elsner, J.B., "The weather attractor over very short timescales", *Nature* **333**, (1988), 545-547.

